

HISOBLASHDAN HAYOTGA: MATEMATIKANING FANLARARO INTEGRATSIYADAGI O'RNINI

Qalandarova Nazokat Ibrogimovna

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabning matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16830762>

Annotatsiya: Maqolada matematika fanining fanlararo integratsiyalashgan ta'limdagi o'rnini ochib beriladi. Ayniqsa, o'quvchilarning tanqidiy va tizimli fikrlashini shakllantirishda, real hayotiy vaziyatlarni modellashtirishda va boshqa fanlar bilan uyg'un ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda matematik yondashuvning ahamiyati asoslanadi. Biologiya, fizika, geografiya va iqtisod fanlari bilan integratsiya orqali o'quvchilarda chuqur va amaliy bilimlar shakllanishi ta'kidlanadi. Shuningdek, maqolada fanlararo integratsiya samaradorligini oshirishga doir metodik tavsiyalar beriladi.

Аннотация: В статье рассматривается роль математики в междисциплинарной интеграции в образовании. Особое внимание уделяется значению математики в развитии критического и системного мышления учащихся, моделировании жизненных ситуаций и формировании навыков междисциплинарного взаимодействия. Подчеркивается, что интеграция с такими предметами, как биология, физика, география и экономика, способствует формированию глубоких и практических знаний. Также представлены методические рекомендации по эффективной реализации интегративного подхода.

Abstract: This article examines the role of mathematics in interdisciplinary integrated education. It emphasizes the importance of mathematics in developing students' critical and systematic thinking, modeling real-life contexts, and enhancing cross-disciplinary collaboration skills. The integration of mathematics with subjects such as biology, physics, geography, and economics is shown to deepen students' practical and applied knowledge. Methodological recommendations are also presented to improve the effectiveness of integrative teaching approaches.

Kalit so'zlar: fanlararo integratsiya, matematika, modellashtirish, tanqidiy fikrlash, loyiha asosida o'qitish, kompetensiya.

Kirish

Bugungi kunda dunyo ta'lim tizimida fanlararo integratsiya, ya'ni turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlik asosida bilim berish konsepsiyasi jadal rivojlanmoqda. Ayniqsa, matematika – barcha tabiiy va ijtimoiy fanlar uchun asosiy mantiqiy platforma vazifasini bajaradi. “Hisoblashdan hayotga” degan ifoda esa bu fanning hayotiy masalalardagi ahamiyatini, boshqa fanlar bilan integratsiyadagi markaziy o'rnini ifodalaydi.

1. Integratsiyalashgan ta'limga zamonaviy yondashuv

Fanlararo integratsiya – o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish, ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llashga tayyorlashga xizmat qiluvchi ta'lim yondashuvidir. O'zbekistonda so'nggi yillarda ixtisoslashtirilgan maktablar, STEAM yondashuvi asosidagi loyihalar, va integratsiyalashgan darslar orqali bu yo'nalish keng ommalashmoqda.

2. Matematikaning integratsiyadagi roli

Matematika fani:

- **Fizika** bilan – harakat, tezlik, energiya hisoblashda

- **Biologiya** bilan – statistik tahlil, modellashtirish, populyatsiyalar dinamikasi
- **Kimyo** bilan – konsentratsiyalar, modda miqdori, grafik analiz
- **Geografiya** bilan – statistik xaritalar, relyef va iqlim tahlillari
- **Informatika** bilan – algoritmlar, mantiqiy fikrlash, kodlash asoslari orqali uzviy bog‘liq bo‘lib, boshqa fanlardagi chuqur tushunchalarning shakllanishiga xizmat qiladi.

3. Amaliy misol: Geometrik shakllarda tarix: Me‘moriy yodgorliklar tahlili (Xiva shahri Ichan qal’a 8-9 sinflar)

Tarix fani bilan Geometriyani loyiha orqali bog‘lash.

- Sinf o‘quvchilari kichik guruhlariga bo‘linadi.
- Geometrik tahlil: shakllarning nisbatlari, balandlik, radius, aylana segmentlari hisoblanadi.
- Tarixiy izlanishlar: Qurilish tarixi, me‘morlar, davr sharoiti haqida ma‘lumotlar yig‘iladi.
- Har bir guruh loyiha taqdimoti tayyorlayadi: geometrik chizmalar tarixiy izohlar bilan yoritiladi.

Fan	Yondashuvlar va faoliyat turlari
Geometriya	Minoralar shakli, gumbazlar yuzasi, muqarnas tuzilmalari, simmetriya, aylana segmentlari, proporsiyalar
Tarix	Yodgorliklarning qurilish davri, tarixiy voqealar bilan bog‘liqligi, me‘morchilik maktablari, buyuk shaxslar nomi bilan bog‘liqlik
Chizmachilik ART	Binolar va inshootlarning chizmalarini, sxemalar, xaritalar va grafiklarni chizish. O‘lchamlar asosida geometrik modellar quriladi.
IT/rasm	3D model yaratish, grafik ilovalarda loyihalarni vizuallashtirish

O‘quvchilar obidalarni faqat vizual emas, ilmiy–tahliliy yondashuv bilan ko‘ra boshlaydi.

-Geometrik shakllar real ob’ektlar misolida mustahkamlanadi.

-Fanlar o‘rtasidagi bog‘liqlik tabiiy ravishda shakllanadi.

-Estetik did, vizual tafakkur va jamoaviy ishlash ko‘nikmalari rivojlanadi.

4. O‘quvchilar kompetensiyalarining rivoji

Integratsiyalashgan matematika darslari orqali o‘quvchilar:

- Tanqidiy fikrlash
- Muammoni yechish
- Ma‘lumotlar tahlili
- Ilmiy izlanishga qiziqish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa: Matematika – bu faqat raqamlar emas, balki tafakkur, tahlil va hayotiy muammolarni yechishga xizmat qiladigan universal til. Uni boshqa fanlar bilan uyg‘unlashtirib o‘qitish esa ta‘lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. “Hisoblashdan hayotga” yondashuvi orqali ta‘limda haqiqiy transformatsiyaga erishish mumkin.

Tavsiyalar

1. Matematika darslarida integratsiyalashgan loyiha faoliyatlarini yo‘lga qo‘yish.
2. Fanlararo metodik qo‘llanmalar ishlab chiqish va o‘qituvchilarni ularga tayyorlash.
3. STEAM konsepsiyasi asosida o‘quvchilarning tadqiqot faoliyatini rag‘batlantirish.

4. O'zbekiston tajribasini xalqaro platformalarda targ'ib qilish.

Metodik ahamiyati:

- Tarixiy faktlar bilan matematik formulalarni birlashtirish orqali tahliliy fikrlash rivojlanadi.
- O'quvchilarning estetik didi, mustaqil ishlash ko'nikmasi va texnik tasavvuri kuchayadi.
- Integratsiyalashgan loyihalar orqali o'zaro bog'liq fanlarda chuqur bilim beriladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. STEAM Education in Practice / R. Yakman.
2. Назарова М. и др. Межпредметная интеграция в современной школе. – Москва: Просвещение, 2021.
3. Tursunov A. “Matematika fanini o'qitishda integratsiyalashgan yondashuvning pedagogik imkoniyatlari” // Ta'lim va taraqqiyot, 2023.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risida”gi qarori, 2022-yil.